

MÚTÁJLIK HAQQIDA TÚSINIK

Mambetiyarova Venera Reyimbaevna

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Pedagogika va Psixologiya kafedrası assistanti

Madrimova Sarivinoz Shomurod qizi

Ibraymova Ayjamal Ğafur qizi

Berdaq atındađı Qaraqalpaq ma'mleketlik universiteti shimbay fakulteti 2-kurs ámeliy psixologiya studentleri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14532098>

Annotatsiya. *Bul ishda "mútájlik" túsiniđi, onıń túrleri hám insan iskerligi, jámiyettegi roli jaratıladı. Mútájlik insannıń tábiyiy, social hám psixik mútajliklerin qandırıw zárúrshiligi retinde kórip shıǵıladı. Sonıń menen birge, mútajlik túsiniđi psixologiyalıq hám filosofiyalıq názerden da analiz etiledi.*

Gilt sózler: *Mútájlik, mútajlik, zárúrat, social mútajlik, fiziologikalıq mútajlik, insan iskerligi, jámiyet, psixologiyalıq mútajlik.*

Kirisiw

Mútájlik - insannıń ómiri hám iskerliginiń tiykarǵı faktorlarınan biri bolıp, onıń jasawı, rawajlanıwı hám jámiyettegi óz ornın tabıwına tiykar boladı. Hár qanday insan tábiyiy mútajlikler menen bir qatarda ruwxıy, social hám psixologiyalıq zárúratları da sezim etedi. Mútájlik insandı háreketke keledi, jańa maqsetler tárepke umtılwǵa májbúr etedi hám iskerliginiń túrli tarawların xoshametlentiredi. Tábiyiy mútajlikler (awqatlanıw, uyqı, dem alıw) insannıń ómiriniń dawam etiwı ushın zárúr bolsa, social hám ruwxıy mútajlikler onıń shaxs retinde ósiwi hám ózin ańǵarıwına járdem beredi.

Mútájlik túsiniđi tek biologiyalıq hám tábiyiy processler menen sheklenbey, insannıń ruwxıylıqı, jámiyet menen qatnasları hám ruwxıy qádiriyatları menen de tıǵız baylanıslı bolıp tabıladı. İnsan mudamı óz mútajliklerin qandırıwǵa intıladı, qandırılmaǵan mútajlik bolsa insannıń psixik hám fizikalıq jaǵdayına unamsız tásir kórsetiwı múmkin. Mısalı, insan sociallıq ómirde shette qalsa, jalǵızlıq hám tushkunlik jaǵdayına túsedi. Usınıń sebebinen mútajlikti tuwrı túsiniw jáne onı qandırıw insannıń ómiriniń sapasın asırıwda zárúrli áhmiyetke iye. Bul temada mútajlik túsiniđi, onıń túrleri, insan hám jámiyet turmısındaǵı ornı, sonıń menen birge, mútajliktiń insan iskerligine tásiiri keń kólemde jaratıladı.

Mútajlik insannın ómiriniń ajıralmaytuǵın bólegi

Mútajlik insannın ómiriniń ajıralmaytuǵın bólegi bolıp, insannın jasawı, rawajlanıwı hám iskerlik aparıwı ushın zárúr bolǵan mútajlikler hám zárúratlar retinde qaraladı. Bul túsiniń insannın ómiriniń barlıq iskerlik tarawlarında kórinetuǵın boladı jáne onıń aktivligin basqarıwshı tiykarǵı faktor esaplanadı. Insan turaqlı túrde óz mútajliklerin qandırıwǵa intıladı, sebebi qandırılmaǵan mútajlik insan ruwxıylıqı hám fizikalıq jaǵdayına unamsız tásir kórsetiwi múmkin. Mútajliktiń payda bolıwı túrli faktorlarǵa baylanıslı : biologiyalıq, social hám psixologiyalıq. Biologiyalıq faktorlar insannın jasawı ushın zárúr bolǵan tiykarǵı mútajliklerin óz ishine aladı, mısalı, awqatlanıw, suw ishıw, uyqı, dem alıw sıyaqlı turmıslıq processler. Bul mútajlikler tábiyiy bolıp, olardı qandırmastık insannın turmıs iskerligin toqtatıp qoyıwı múmkin.

Jarlılıqlardıń social tárepi bolsa insannın jámiyettegi ornı hám óz-ara qatnasları menen baylanıslı. Insan tábiyaatına kóre jámiyette jasaydı hám ol basqalar menen ushırasıw, ózin jámiyet aǵzası retinde sezim etiw sıyaqlı mútajliklerge iye. Social mútajlikler arasında ushırasıw, doslasıw, shańaraq qurıw, miynet qılıw, óz qábiiletlerin kórinetuǵın qılıw hám jámiyette húrmet erisiw sıyaqlı zárúriyatlar bar. Insannın bul mútajlikleri qandırılmaǵanda, psixik tushkunlik, jalǵızlıq sezimi yamasa ózin jámiyetten bóleklengen halda seziw sıyaqlı jaǵdaylar payda bolıwı múmkin. Sonın menen birge, ruwxıy hám psixik jarlılıqlar insannın shaxs retinde qalıplesiwinde zárúrli rol oynaydı. Insan ózin rawajlandırıw, bilim alıw, dóretiwshilik qılıw hám ruwxıy qaniqishga erisiwge intıladı. Bunday mútajlikler qanaqlanganda insan óz turmısınan minnetdar bolıp, jáne de úlken jetiskenliklerge erisiwge intıladı.

Mútajlikti filosofiyalıq hám psixologiyalıq tárepten analiz etkende, onıń insannın ómirinde qanday orın tutıwın túsiniw ánsatlasadı. Mısalı, psixolog Abraham Maslou óziniń mútajlikler iyerarxiyasida jarlılıqlardı bes dárejege ajratıp bergen. Oǵan kóre, insan áwele fiziologikalıq mútajliklerin qanatladıradı, keyin qawipsizlik, social óz-ara qatnaslar, húrmet hám ózin kórinetuǵın qılıw sıyaqlı mútajliklerin qandırıwǵa intıladı. Bul iyerarxiya insannın mútajlikleri qandırılǵan tárepke jáne de joqarılaw dárejedegi mútajliklerdi seziwdi baslawın kórsetedi. Mısalı, ashlıq mashqalası hal bolǵan insan bilim alıw yamasa social poziciyasın kóteriwge háreket etedi.

Mútajlik insan iskerliginiń tiykarǵı xoshametlentiretuǵın faktori da esaplanadı. Insannın mútajlikleri onı háreketke keledi, yaǵnıy iskerlikke dúmpish beredi. Bul dúmpish sebepli insan óz aldına maqsetler qóyadı hám olardı ámelge asırıw ushın intıladı. Mısalı, materiallıq mútajlik sebepli insan miynet etedi, shańaraǵın baǵadı hám jasawı ushın zárúr sharayatlardı jaratadı. Social mútajlikler bolsa insandı jámiyette óz ornın tabıwǵa, húrmet erisiwge hám jámiyettiń aktiv aǵzasına aylanıwǵa keledi. Bul bolsa óz gezeginde jámiyettiń ekonomikalıq, mádeniy jáne social

Dekabr, 2024-Yil

tárepten rawajlanıwına alıp keledi. Sonın menen birge, insannın ruwxıy hám psixik mútajlikleri qanaqlanganda ol óziniń dóretiwshilik qábiletlerin kórinetuǵın etedi, bul bolsa ilim, kórkem óner hám mádeniyat rawajlanıwına xızmet etedi.

Mútajlik hám qanıqısh arasındaqı baylanıslılıq da bólek áhmiyetke iye. İnsan mútajlikleri qanaqlanganda payda etedi, biraq bul jaǵday waqtınshalıq bolıwı múmkin. Sebebi mútajlikler turaqlı túrde ózgerip turadı hám insannın rawajlanıw dárejesine qaray jańa mútajlikler payda boladı. Mısalı, bir kisi materiallıq mútajliklerin qandirgandan keyin, bilim alıw yamasa ózin jámiyette kórinetuǵın qılıw sıyaqlı jańa mútajliklerge iye boladı. Bul bolsa insan rawajlanıwınıń úzliksizligin támiyinleydi.

Juwmaq

Juwmaq etip aytqanda, mútajlik insannın jasawı hám rawajlanıwı ushın zárúr bolǵan tiykarǵı mútajlikler hám zárúratlarnı ańlatadı. Ol insan iskerligin xoshametlentiretuǵın kúsh bolıp, tábiyiy mútajliklerden tartıp ruwxıy hám psixik mútajliklargacha bolǵan barlıq processlerdi óz ishine aladı. Hár bir insannın mútajlikleri ol jasap atırǵan ortalıq, jeke múmkinshilikleri hám maqsetlerine baylanıslı halda ózgerip baradı. Tábiyiy mútajlikler qanaqlangandan keyin insan jáne de joqarı dárejedeǵı mútajliklerge - bilim alıw, ózin kórinetuǵın qılıw, jámiyette óz ornın tabıwǵa intiladı.

Jarlılıqlardı qandırıw insannın ómiriniń sapasın jaqsılaydı, onın psixik hám fizikalıq jaǵdayına unamlı tásir kórsetedi. Sonın menen birge, bul process jámiyettiń ekonomikalıq, mádeniy jáne social rawajlanıwına xızmet etedi. İnsan mútajliklerin tuwrı anıqlaw hám qandırıw, olardıń jańa maqsetler tárepke umtıluwın támiyinleydi. Mútajlik hám qanıqısh arasındaqı tıǵız baylanıslılıq insannın turmıs jolı dawamında úzliksiz háreketin támiyinleydi, bul bolsa insannın shaxs retinde rawajlanıwlashuvıǵa alıp keledi. Sonday eken, insannın mútajlikleri tekǵana jeke, bálki jámiyettiń rawajlanıwı hám turaqlı rawajlanıwına da tikkeley tásir etedi. Sol sebepli insan jarlılıqların waqtında qandırıw jámiyet rawajlanıwınıń gilti esaplanadı.

REFERENCES

1. Реймбаева, М. В. "ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ В РАЗВИТИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ У ПОДРОСТКОВ." *Inter education & global study* 8 (2024): 455-461.
2. Daribaev, Atabay, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "THE RELATIONSHIP OF OUR YOUTH IN THE ERA OF GLOBALIZATION WITH THEIR

Dekabr, 2024-Yil

- PARENTS DURING ADOLESCENCE." Modern Science and Research 3.5 (2024): 245-247.
3. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Sipatdinov Arman Sharafatdinovich. "GLOBALLASHUV ASRIDAGI YOSHLARIMIZNING O'SMIRLIK DAVRIDAGI OTA-ONALAR BILAN MUNOSABATI." (2024).
 4. Jansulu, Tursinbaeva, and Mambetiyarova Venera. "SOTSIAL PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI." (2024).
 5. Mambetiyarova, Venera, and Jansulu Tursinbaeva. "PERSONALITY PROBLEM IN SOCIAL PSYCHOLOGY." Modern Science and Research 3.5 (2024): 303-305.
 6. Venera, Mambetiyarova. "PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN AND PARENTS IN ADOLESCENCE." European International Journal of Pedagogics 4.05 (2024): 16-19.
 7. Alpamis, Bazarbaev, and Mambetiyarova Venera. "SOCIAL PSIXOLOGIYADA KISHI TOPARLAR PSIXOLOGIYASI." Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari 31.2 (2024): 150-153.
 8. Mambetiyarova, Venera, and Sulaymon Nazarov. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." Modern Science and Research 3.6 (2024).
 9. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Nazarov Sulaymon. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." (2024).
 10. Sipatdinov, Arman, and Venera Mambetiyarov. "KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJTIMOYILASHISH JARAYONINI TO'G'RI TASHKIL ETISH SHARTLARI." Modern Science and Research 3.10 (2024): 269-273.
 11. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Umirzakova Laylo Mansurjon Qizi. "XARAKTER AKSENTUATSIYASI." Научный Фокус 2.19 (2024): 50-55.
 12. Venera, Mambetiyarova, and Shodiyorova Fazilat Obid Qizi. "SHAXSNING EMOTSIONAL JABHASI VA UNI O'RGANISH METODLARI." Научный Фокус 2.19 (2024): 208-213.
 13. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "TATBIQIY SOTSIAL PSIXOLOGIYA." Научный Фокус 2.19 (2024): 47-49.
 14. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "SHAXS TEMPERAMENTINI O'RGANISH METODLARI." MASTERS 2.11 (2024): 9-16.

Dekabr, 2024-Yil

15. Rayimbayevna, Mambetiyarova Venera. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYS VA OILA INTEGRATSIYASI." Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari 37.2 (2024): 150-153.
16. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "ETNOPSIXOLOGIYA FANINING PREDMETI, VAZIFALARI VA METODLARI." Modern education and development 15.7 (2024): 304-308.
17. Mambetiyarova, Venera, and Aytbike Oralbaeva. "DIN PSIXOLOGIYASINING ZAMONAVIY FANLAR TIZIMIDAGI TUTGAN O'RNI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 100-104.
18. Ilyasova, Gulnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "OILA SHAXS IJTIMOYILASHUVIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MUHIM OMIL SIFATIDA." Modern Science and Research 3.12 (2024): 601-604.
19. Tursinbaeva, Jansulu, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "TATBIQIY IJTIMOY PSIXOLOGIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 605-608.
20. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Jumabayeva Marupa. "OTA-ONA VA FARZANDLAR MUNOSABATINING XUSUSIYATLARI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 20-23.
21. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Dáwletbaeva Gúmisay. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYA VA OILA INTEGRATSIYASI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 34-37.
22. Maxsetbaeva, Dilnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "MILLIY XARAKTER VA ETNIK IDENTIKLIKNING SHAKLLANISHI VA ULARNING GLOBAL O 'ZGARISHLARDAGI ROLI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 597-600.
23. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Musaeva Gulnur. "ETNOS VA MILLAT TUSHUNCHALARINING QIYOSIY TAHLILI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 38-45.
24. Bekbergenova, Diynara, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "DINNING SHAXS SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA MOHIYATI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 593-596.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Dekabr, 2024-Yil

25. Mambetiyarova, Venera, and Feruza Xojametova. "ETNIK GURUHLAR PSIXOLOGIYASI TIZIMIDA ETNOSENTRIZMNING YUZAGA KELISH BOSQISHLARI." *Modern Science and Research* 3.12 (2024): 106-110.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH